

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СОСТОЯНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА ПРИ СИНДРОМЕ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

Исмадова М.Н.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассматриваются функциональные изменения, происходящие в системе гемостаза тромбоцитов на фоне синдрома инсулинорезистентности. Подчеркивается, что такие факторы, как артериальная гипертензия, дислипидемия, избыточная масса тела и нарушение толерантности к глюкозе, являющиеся частью метаболического синдрома, влияют на систему свертывания крови и активность тромбоцитов. В исследовании рассматривались вопросы определения сердечно-сосудистого риска у пациентов с метаболическим синдромом путем оценки активности тромбоцитов, реакции на глюкозу и гемостаза. Результаты показывают, что раннее выявление инсулинорезистентности и коррекция нарушений гемостаза важны для снижения сердечно-сосудистых осложнений и смертности.

Ключевые слова: инсулинорезистентность, метаболический синдром, тромбоциты, гемостаз, гипергликемия, дислипидемия, артериальная гипертензия, нарушение толерантности к глюкозе, атеротромбоз, сердечно-сосудистый риск.

INSULINGA QARSHILIK SINDROMINDA TROMBOTITSIDLAR GEMOSTAZI

M.N. Ismatova

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada insulinrezistentlik sindromi fonida trombotsitar gemostaz bo'g'inida yuzaga keladigan funksional o'zgarishlar yoritiladi. Metabolik

sindrom tarkibiga kiruvchi arterial gipertoniya, dislipidemiya, ortiqcha tana vazni va glyukozaga tolerantlik buzilishi kabi omillar qon ivish tizimi hamda trombositlar faolligiga ta'sir qilishi ta'kidlanadi. Tadqiqotda metabolik sindromli bemorlarda trombositlar faolligi, glyukozaga javob reaksiyasi va gemostaz holatini baholash orqali yurak-qon tomir xavfini aniqlash masalalari ko'rib chiqilgan. Natijalar insulinrezistentlikni erta aniqlash va gemostaz buzilishlarini korreksiya qilish yurak-qon tomir asoratlari hamda o'lim holatlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: insulinrezistentlik, metabolik sindrom, trombositlar, gemostaz, giperglikemiya, dislipidemiya, arterial gipertoniya, glyukozaga tolerantlik buzilishi, aterotromboz, yurak-qon tomir xavfi.

PLATELET HEMOSTASIS IN INSULIN RESISTANCE SYNDROME

Ismatova M.N.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. This article studies the functional changes that occur in the platelet hemostasis system against the background of insulin resistance syndrome. It is noted that factors such as arterial hypertension, dyslipidemia, excess body weight and impaired glucose tolerance, which are part of the metabolic syndrome, affect the blood coagulation system and platelet activity. The study investigated the assessment of cardiovascular risk in patients with metabolic syndrome by assessing platelet activity, glucose response and hemostasis. The results show that early detection of insulin resistance and correction of hemostasis disorders are important for reducing cardiovascular complications and mortality.

Keywords: insulin resistance, metabolic syndrome, platelets, hemostasis, hyperglycemia, dyslipidemia, arterial hypertension, impaired glucose tolerance, atherothrombosis, cardiovascular risk.

Введение. В последние годы большое внимание уделяется метаболическому синдрому (МС) в основе которого лежит инсулинорезистентность. Этот синдром включает ряд факторов риска (ФР): артериальную гипертензию (АГ), НТГ, дислипотеидемию (ДЛП), ожирение, гиперурекемию и другие факторы риска. Следует отметить, что в отдельных исследованиях количество компонентов, включаемых в МС различается. Вместе с тем, АГ, ИМТ, гиперлипидемия и гиперинсулинемия остаются основными компонентами МС.

Метаболический синдром, являясь клиническим примером коморбидности, относится к кластерам факторов риска сердечно-сосудистого контштурма. Инсулинорезистентность, артериальная гипертензия, дислипидемия, гипергликемия, объединенные рамками метаболического синдрома, приводят к развитию атеросклеротических изменений сосудов и сопровождаются изменением гемостаза. Среди механизмов, участвующих в процессах атеротромбоза, наибольшее значение имеет гиперактивность тромбоцитов, а тесная взаимосвязь процессов атерогенеза и тромбообразования в условиях гипергликемии, дислипидемии и артериальной гипертензии патогенетически оправдывает долговременную антитромбоцитарную терапию .

Роль МС в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и высокой смертности от них может считаться доказанной. Однако, конкретные механизмы формирования сердечно-сосудистых заболеваний при синдроме инсулинорезистентности во многом требуют дальнейшего изучения. Одним из основных факторов риска формирования и смертельных исходов ряда сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний являются нарушения в системе гемостаза. Вместе с тем, исследованиями последних десятилетий показана важная роль синдрома инсулинорезистентности в формировании, более тяжёлом течении и повышенной смертности при метаболическом синдроме.

К сожалению, до настоящего времени не изучены вопросы о роли инсулинрезистентности в формировании нарушений гемостаза. Между тем, разработка технологий оценки системы гемостаза, а также методов коррекции нарушений в свёртывающей и антисвёртывающей системах крови может явиться важной предпосылкой снижения заболеваемости и смертности населения.

Роль МС в отношении других внутренних болезней ещё нуждается в изучении. К настоящему времени имеются убедительные доказательства важной роли сахарного диабета в формировании нарушения гемостаза. Вместе с тем, в литературе практически отсутствуют сведения о роли НТГ в этом процессе. Между тем, НТГ, в определённом смысле, может служить маркером инсулинрезистентности (имеется ввиду нарушение толерантности к глюкозе через 2 часа после нагрузки глюкозой). В ряде случаев НТГ может рассматриваться как предстадия сахарного диабета. Поэтому, уточнение роли НТГ в формировании нарушения гемостаза, а также разработка методов его лечения при НТГ может сыграть решающую роль в первичной и вторичной профилактике повышенного тромбообразования и, как результат, снижение сердечно-сосудистого риска.

Цель работы. Изучить значимость синдрома инсулинрезистентности в формировании патологии тромбоцитарного звена гемостаза.

Материалы и методы. Объектом исследования являются 110 пациентов с метаболическим синдромом. В качестве групп сравнения будут определены 2 группы (одна – лица без синдрома инсулинрезистентности, вторая группа – больные сахарным диабетом 2 типа).

Все 3 группы рандомизированы по основным демографическим и клиническим показателям

Обследование включало следующие методы: опросные, биохимические инструментальные.

Опросные методы:

- стандартный опросник ВОЗ для выявления стенокардии напряжения (наличие болей или других неприятных ощущений локализующихся за грудиной и /или/ в левой половине грудной клетки и левой руке, появляющихся при физической нагрузке и прекращающихся после снижения интенсивности или прекращения физической нагрузки);

- стандартный опросник ВОЗ для выявления возможного инфаркта миокарда (наличие в анамнезе сильных болей, пронизывающих переднюю часть грудной клетки и продолжавшихся 30 минут и более, при отсутствии рубцовых изменений на ЭКГ).

Инструментальные методы:

- ЭКГ снимали на электрокардиографе «6-НЭК» в покое в 12 общепринятых отведениях. Анализ данных об ИБС проводили по Миннесотскому коду согласно следующих критериев: определенный инфаркт миокарда - наличие на ЭКГ рубцовых изменений (категории 1-1,2 МК); стенокардия напряжения – наличие болевого синдрома, отвечающего критериям опросника ВОЗ, при отсутствии категорий 1-1,2 МК; безболевая ИБС – при наличии на ЭКГ ишемических изменений (категории 4-1,2 и 5-1,2 МК) при отсутствии гипертрофии левого желудочка, стенокардии напряжения и категорий 1-1,2 МК; возможный инфаркт миокарда в анамнезе (согласно опросника ВОЗ) - при отсутствии рубцовых и ишемических изменений на ЭКГ, а также стенокардии напряжения; возможная ИБС, включающая возможные рубцовые изменения миокарда по ЭКГ (категории 1-2-8 и 1-3 МК), возможную ишемию миокарда (категории 4-3, 5-3 МК), аритмическую форму (категории 6-1,2; 7-1 и 8-3 МК), ишемию миокарда при наличии гипертрофии левого желудочка (категории 4-1,2 и 5-1,2 при наличии 3-1,3 МК).

- при оценке артериального давления (АД) учитывались средние значения 2-х измерений, проведенных с интервалом не менее 2-х минут. За АД

принимались значения (в мм.рт.ст.): систолическое артериальное давление (САД) > 140 и /или/ диастолическое артериальное давление (ДАД) ≥ 90 . Согласно действующей классификации (WHO,1999) выделяют следующие категории (в мм.рт.ст.): оптимальное АД (САД - <120 ; ДАД <80); нормальное АД (САД < 130 ; ДАД < 85); высокое нормальное АД (САД 130-139; ДАД 85-89); 1 степень АГ (САД 140-159; ДАД 90-99); 2 степень АГ (САД 160-179; ДАД 100-109); 3 степень АГ (САД ≥ 180 ; ДАД ≥ 110). Однако, учитывая то, что в данном исследовании АГ учитывалась только как один из компонентов МС, эти категории были сгруппированы следующим образом: нормальное АД: САД ≤ 139 ; ДАД ≤ 89 , АГ - САД ≥ 140 ; ДАД ≥ 90 . Вместе с тем, АГ фиксировалась независимо от показателей АД, если больной принимал гипотензивные препараты в течении 2х недель предшествовавших обследованию.

- избыточная масса тела, согласно рекомендациям Международной группы по ожирению (1997) фиксируется при показателях индекса Кетле, рассчитанного по формуле: вес(кг)/рост(м)^2 , ≥ 25 , а уровни ИК ≥ 30 принимаются за ожирение. Вместе с тем, в популяционных исследованиях за ИМТ рекомендуется принимать значения ИК > 29 (Rose G.A., Blackburn H., 1968). Поэтому, в настоящей работе за критерии ИМТ были приняты показатели ИК ≥ 30 , поскольку этот уровень ИК мало отличается от критериев ИМТ, рекомендованных для популяционных исследований и, вместе с тем, отвечает критериям ожирения, рекомендованных Международной группой по ожирению.

Биохимические исследования:

- содержание липидов в венозной крови определяли при первичном скрининге на автоанализаторе "АА-2" фирмы "Техникон", а при повторном обследовании на анализаторе " Hospitex". Изучали уровни холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ) и β -липопротеидов (β -ЛИП). За гиперхолестеринемию

(ГХ) принимали значения $ХС > 260$ мг%, за гипертриглицеридемию (ГТГ) - уровень ТГ > 180 мг%, за гипербетталипопротеидемию (ГβЛИП) - уровень β-ЛИП > 55 опт.ед. (при повторном обследовании концентрацию β-ЛИП определяли расчётным методом). Для сравнительного изучения критериев оценки липидных показателей в работе использованы также и критерии Европейского общества кардиологов, Европейского общества атеросклероза, Европейского общества гипертонии и критерии Национальной образовательной программы США по холестерину.

- состояние толерантности к глюкозе оценивалось на основании показателей стандартного теста толерантности к глюкозе (ТТГ) с определением гликемии натощак, а также через 1 и 2 часа после приема обследуемым 75 гр. глюкозы. Оценку полученных данных осуществляли по следующим критериям (в мг%): нормальная толерантность к глюкозе: при уровне гликемии натощак < 100 , через 1 час после нагрузки глюкозой < 160 и через 2 часа < 100 ; нарушенная толерантность к глюкозе: гликемия натощак < 100 ; через 1 час после нагрузки глюкозой > 160 и (или) через 2 часа > 100 ; сахарный диабет: гликемия натощак > 100 , через 1 час после нагрузки глюкозой > 180 , через 2 часа > 130 . Вместе с тем, в работе использованы также современные рекомендации ВОЗ (WHO,1996), согласно которым за НТГ принимаются случаи гликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой ≥ 140 мг% при нормальном уровне гликемии натощак (< 100 мг%).

Выводы. Внедрение в методы диагностики гемостаза при синдроме инсулинорезистентностью снизить риск формирования сердечно сосудистых заболеваний и связанной с ними повышенной смертности населения. Изучено функциональную активность тромбоцитов при нарушении симпатoadреналовой и вагоинсулярной фаз гликемической кривой. Разработать новые методы профилактики и лечения нарушения тромбоцитарного звена гемостаза позволяет достижению экономической эффективности благодаря сокращения

коек- пребывания в стационаре, а также медицинскую эффективность благодаря минимальной заболеваемости, инвалидность и смертность населения.

Литература

1. Дисфункция эндотелия. Патогенетическое значение, методы коррекции / Под ред. Н.Н. Петрищева. СПб.: ИИЦ ВМА, 2007. - 296 с.
2. Дисфункция эндотелия и нарушения тромбоцитарно-коагуляционного гемостаза в развитии диабетической нефропатии при сахарном диабете 2 типа / В.И. Сизиков и др. // Сахарный диабет. 2017. -№1. - С. 4648.
3. Донцов А.В., Васильева Л.В. [Инсулинорезистентность при метаболическом синдроме как показатель сердечно-сосудистого риска.](#)//[Клиническая медицина](#). 2016. Т. 94. № 3. С. 189-193.
4. Дулин П.А., Горюцкий В.Н. [Инсулинорезистентность как один из механизмов формирования артериальной гипертензии](#) .//[Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке](#). 2019. Т. 16. № 4. С. 104-106.
5. Hundal R, Petersen K. Mechanism by which high-dose aspirin improves glucose metabolism in type 2 diabetes. J Clin Densitom. 2002;109:1321–1326. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
6. Anderson K, Wherle L, Park M, Nelson K, Nguyen LD. Salsalate, an old, inexpensive drug with potential new indications: a review of the evidence from 3 recent studies. Am Heal Drug Benefits. 2014;7:231–235. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
7. Gerald Grandl, Christian Wolfrum/ Hemostasis, endothelial stress, inflammation, and the metabolic syndrome Semin Immunopathol. 2018; 40(2): 215–224. Published online 2017 Dec 5. doi: 10.1007/s00281-017-0666-5